

DONIESIENIA

Short notes

***Dysgonia algira* (LINNAEUS, 1767) (Lepidoptera: Erebidae) na Górnym Śląsku**

Dysgonia algira (LINNAEUS, 1767) (Lepidoptera: Erebidae) in Upper Silesia

Gatunek motyla o śródziemnomorskim typie rozszedlenia, w Europie Środkowej notowany jako migrant. Z terenu Polski podawany kilka lat temu z Pogórza Jasielskiego i Beskidu Niskiego. Szczegółowe informacje podaje Jarosław Bury (BURY J. 2011. *Dysgonia algira* (LINNAEUS, 1767), nowy gatunek dla fauny Polski (Lepidoptera: Erebidae). *Acta entomologica silesiana* 19: 87–90).

Z Górnego Śląska nie był dotąd wykazany, stąd warto dopisać go do listy gatunków zalatujących z południa:

rez. „Łęczczok” [CA05], 26.08.2016, 1 ex., leg., coll. Adam et Janusz Grzywocz.

Okaz został odłowiony przypadkowo w locie, późnym wieczorem w sąsiedztwie stanowiska odłowu do światła UV.

JANUSZ GRZYWOCZ, Ruda Śląska
grzywocz.a.j@wp.pl

Accepted: 3 April 2017; published: 20 April 2017

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl>